

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining tevarak-atrofga ekologik munosabatni rivojlantirishning metodik tizimi

Odilova Hidoyat Qodirjon qizi

TAFU Pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi
e-mail: gozalodilova991@gmail.com

Annotatsiya: Fikrlash, tasavvur, idrok etish bilish jarayonlarini uzviylikini o'rganish, ekologik tarbiyaning samaradorligi, bolalar tabiiy dunyoni o'rganishda nafaqat sezgi organlari orqali bilimlar olishi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Fikrlash, tasavvur, idrok etish, uzluksiz ta'lim, ekologik ta'lim, atrof-muhit, munosabat, shakllantirish, maktabgacha ta'lim

Аннотация: Изучение взаимосвязи познавательных процессов мышления, воображения и восприятия, эффективности экологического образования, а также того факта, что дети, изучая окружающий мир, получают знания не только через органы чувств.

Ключевые слова: Мышление, воображение, восприятие, непрерывное образование, экологическое образование, окружающая среда, отношение, формирование, дошкольное образование.

Abstract: Study of the relationship between the cognitive processes of thinking, imagination and perception, the effectiveness of environmental education, as well as the fact that children, studying the world around them, gain knowledge not only through the senses.

Key words: Thinking, imagination, perception, continuous education, environmental education, environment, attitude, formation, preschool education.

Kirish

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tabiatga nisbatan to'g'ri munosabatni shakllantirish ularning keyingi hayotida ekologik madaniyat va mas'uliyatni rivojlantirish uchun muhim poydevor yaratadi. Shu bois maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik tarbiya metodlarini samarali qo'llash ta'lim-tarbiya jarayonining ajralmas qismiga aylangan.

Ekologik tarbiya metodlari orqali bolalar tabiat hodisalarini anglash, ekologik muammolarni tushunish va ularni hal etishga ongli yondashish ko'nikmalarini shakllantiradilar. Zamonaviy ta'lim jarayonida konstruktivizm, faol ta'lim, integratsiya va innovatsion texnologiyalarga asoslangan ekologik tarbiya metodlari keng qo'llanilib, bolalarning ekologik bilimlarini oshirishga hamda ularni amaliyotda qo'llashga yo'naltirilmoqda.

Masalaning qo'yilishi.

Materiallar va usullar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik munosabatni shakllantirishda metodologik jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lgan nuqtalardan biri ta'lim metodlarining uyg'un va tizimli qo'llanilishidir. Ekologik bilimlarni o'rgatishda metodlarning to'g'ri tanlanishi bolalarning atrof-muhitga nisbatan ongli va mas'uliyatli munosabatini rivojlantirishga imkon yaratadi. Bu borada o'quv-didaktik materiallar tayyorlash, o'qitish vositalaridan foydalanish metodikasi, o'quv jarayonining turli shakllari va vositalarini to'g'ri qo'llash, tarbiyalanuvchilarga ekologik ma'lumotlarni samarali yetkazish uchun muhim ahamiyatga ega.

Metodik tizimning rivojlanishiga asoslanib, ekologik munosabatni shakllantirishda bolalar bilan individual va guruhli mashg'ulotlar, o'quv ekskursiyalari, sayrlar, tabiatga oid tajribalar va laboratoriya ishlarini tashkil etish, shuningdek, ijtimoiy-madaniy tadbirlar orqali tarbiyaviy jarayonlarni amalga oshirish samarali bo'lishi mumkin. Ushbu metodik tizim ekologik bilimlarni bolalar ongida puxta shakllantiradi, ularda atrof-muhitga mas'uliyatli va do'stona munosabatni rivojlantiradi.

Shuningdek, ekologik tarbiyaning metodik tizimi tarbiyalanuvchilarda mustaqil fikrlash, ekologik fikrni ishlab chiqish va buni amaliyotda qo'llash qobiliyatlarini shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Shuning uchun ta'lim metodlarini qo'llashda tarbiyaviy jarayonning uzviyligi, ularning ekologik tushunchalar bilan bog'liq bo'lishi va bolaning atrof-muhitga bo'lgan munosabati mustahkamlashiga qaratilgan tizimli yondashuv zarur.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarida ekologik ongni rivojlantirishning metodik tizimining asosiy tarkibiy qismlari quydagilar.

Ta'limiy metodlar: bolalarga ekologik atrof-muhitni tushuntirish, unga oid asosiy tushunchalar, tabiiy resurslarning ahamiyati haqida bilim berish. Masalan, "tabiatda yashovchi hayvonlar bilan tanishish", "o'simliklarning o'sish sharoitlari", "suv taqchilligi", "tuproqning ifloslanishi" kabi mavzularni o'rgatish.

Tajriba o'tkazish metodlari: ekologik tajribalar va amaliyotlar (masalan, kichik bog' yaratish, o'simliklarni parvarish qilish, chiqindilarni ajratish) orqali ekologik bilimlarni amaliyotga tatbiq etish.

O'yin metodlari: ekologik o'yinlar va syujetli rolli o'yinlar orqali bolalar ekologik muammolarni hal qilishda kreativ yondashuvni rivojlantiradilar. O'yinlar orqali bolalar ekologik bilimlarni o'rganish va qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining tevarak-atrofga ekologik munosabatni rivojlantirishda samarali usullarda mashg'ulotlar olib borish.

Yechish usuli.

Natijalar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning fikrlash va tasavvur qilish jarayonlarining rivojlanishi, ularning aqliy faoliyati bilan chambarchas bog'liqdir. N.Hakimovanning tadqiqotlari, maktabgacha yoshdagi bolalar fikrlash tezligi va aqliy rivojlanish o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ko'rsatadi. Bolalar tomonidan amalga oshiriladigan harakatlar, ongli ravishda sodir bo'lishi va ijtimoiy munosabatlarda ishtirok etish, ularning aqliy va fikrlash jarayonlarining birgalikda faoliyat yuritayotganini ko'rsatadi. Bu holat, bolalar o'z atrof-muhitini o'rganishda va ularni tizimlashtirishda samarali faoliyat olib borayotganini anglatadi²³¹.

"Ilk qadam" Davlat o'quv dasturining asosiy maqsadi bolalarda kompetensiyalar va rivojlanish yo'nalishlariga oid ko'nikmalarni shakllantirish uchun qulay sharoit yaratishdan iborat. Ushbu dasturda ta'lim-tarbiya jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun bolalarda muloqot, o'yin, ijtimoiy va bilish kompetensiyalarini shakllantirish muhim ekani ta'kidlangan. Bu kompetensiyalar orqali bolalar atrof-muhitni o'rganadi, uni idrok etadi va o'z hayotiy tajribasida qo'llashni o'rganadi.

Shu nuqtai nazardan, maktabgacha yoshdagi bolalarning tevarak-atrofga ekologik munosabatini shakllantirish ham ushbu kompetensiyalarni rivojlantirishning ajralmas qismi sanaladi. Ekologik tarbiya orqali bolalar tabiat bilan o'zaro bog'liqlikni tushunib yetadi va idrok qilish, tasavvur qilish hamda bilish jarayonlarini uzviy ravishda uyg'unlashtiruvchi texnologiyalar yordamida o'z ekologik ongini rivojlantiradi. G. Nazirova tomonidan qayd etilganidek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit yaratish orqali bolalarning har tomonlama taraqqiy etishiga erishish mumkin. Bu jarayonda ekologik tarbiyani samarali amalga oshirish uchun

²³¹ Nafosat, H. . (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalarning fikrlash faolligiga tasir etuvchi omillar. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 3(1), 259–263.

fikrlash, idrok etish va bilish jarayonlarini bir-biri bilan bog'lab olib borish muhim ahamiyatga ega²³².

- Fikrlash va tasavvur qilish: bolalar tabiat hodisalarini o'z tasavvurlarida jonlantirib, ularni ongida shakllantiradi. Masalan, "Agar o'rmon bo'lmasa, hayvonlar qanday yashaydi?" kabi savollar ularda ekologik ongni uyg'otadi.

- Idrok etish va bilish: bolalar tabiat hodisalarini kuzatish orqali yangi bilimlarni egallaydi. O'simliklarning o'sishi, hayvonlarning hayot tarzi va ekologik muhitning o'zgarishi haqidagi kuzatuvlar ularda tabiiy bog'liqlikni tushunish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Munozara

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun rivojlantiruvchi muhit yaratish ularning keng qamrovli rivojlanishi uchun muhimdir. Ekologik tarbiya jarayonida rivojlantiruvchi muhitning tashkil etilishi quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. Tabiat burchaklari – bolalar o'simliklarni parvarish qiladi, tabiat hodisalarini kuzatadi va ularni idrok etadi.

2. Ekologik laboratoriyalar – oddiy tajribalar orqali atrof-muhit bilan bog'liq o'zgarishlarni tahlil qilish imkoniyati yaratiladi.

3. Amaliy ekologik loyihalar – daraxt ekish, chiqindilarni qayta ishlash, suvni tejash bo'yicha faoliyatlar orqali bolalarning ekologik ongini shakllantirish.

Shuningdek, o'yin orqali ekologik tarbiya metodlari yordamida bolalar ekologik masalalarni hal qilishga o'rganadilar. Yuqoridagi tadqiqotlarida ta'kidlanganidek, o'yin bolalar rivojlanishining kaliti bo'lib, tabiat bilan bog'liq syujetli-rolli o'yinlar, tajriba o'yinlari va ekologik sarguzasht o'yinlari ularda ekologik ong va mas'uliyat hissini shakllantirishga yordam beradi.

G.A. Janpeisovning tadqiqotida aytilganidek, "o'yinlarning asosiy maqsadi – kichik insonni rivojlantirish, undagi mavjud va namoyon bo'lgan xislatlarini korreksiya qilish, uni ijodiy tadqiqot xulqiga yo'naltirishdir"²³³. Ushbu maqsadning maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ekologik tarbiya jarayonida muhim ahamiyatga ega ekanligi yaqqol ko'rinadi. Chunki ekologik munosabatlarni rivojlantirishda o'yin nafaqat bolalarning psixik va aqliy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi, balki ularning atrof-muhitga bo'lgan idrokini shakllantirish va ekologik bilimlarni egallashda ham samarali vositadir.

O'yin jarayonida bolalar bilan amalga oshiriladigan vazifalar, ayniqsa, "rang, shakl, o'lcham, hajm" kabi tushunchalar bilan tanishish, "fazoviy tasavvurlarni rivojlantirish" va " mantiqiy tafakkurni shakllantirish" kabi elementlar ekologik ta'limni mustahkamlashga yordam beradi. O'yin orqali bolalar, nafaqat obyektlar va ularning xususiyatlarini aniqlashni, balki ekologik tushunchalarni ham mustahkamlashadi. Bu jarayon ularning dunyoqarashini kengaytirish, atrof-muhitni tushunish va ekologik bilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, o'yin bolalarda mustaqillik, qat'iyat va maqsadga erishishga intilish kabi sifatlarni tarbiyalashda yordam beradi. Bu ekologik masalalarda ijodiy yondashuvni rivojlantirishga, bolalarda tashabbus va ekologik xavfsizlikka oid fikrlashni oshirishga zamin yaratadi. O'yin orqali bolalarga ekologik muammolarni hal qilishda kerakli ko'nikmalarni shakllantirish, ularni ekologik munosabatni rivojlantirishga tayyorlash muhim o'rin tutadi. Shunday qilib, G.A. Janpeisovning tadqiqotidagi o'yin jarayonining metodologik jihatlari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik tarbiya va ekologik munosabatlarni rivojlantirishda to'g'ri tashkil etilgan faoliyatni amalga oshirishda ahamiyatli hisoblanadi. O'yin, nafaqat aqliy va psixologik

²³² Nazirova, G. M. (2019). Maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni takomillashtirish (13.00.08 – Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi). Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. 62-b.

²³³ Джанпеисова Г.А. Деятельностный подход педагога к организации игровой деятельности – залог социальной успешности педагога // Гармонично развитое поколение – условие стабильного развития Республики Узбекистан. – Сб. научн.-мет. статей под общей ред. проф. Р.Х.Джураева. УзНИИПН, Ташкент, 2014. С.107-110.

jarayonlarni rivojlantirish vositasi bo‘lib, balki ekologik bilim va tasavvurni mustahkamlashda ham samarali texnologiyaga aylanadi.

Tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilgan fikrlar asosida shuni ta’kidlash mumkinki, bolalarda ekologik munosabatni rivojlantirish uchun fikrlash, idrok etish va bilish jarayonlarining uzviyligi ta’minlanishi muhimdir. Bunga erishish uchun o‘yin texnologiyalaridan foydalanish, rivojlantiruvchi muhitni shakllantirish va ekologik loyihalar orqali ta’lim berish lozim. Ushbu yondashuv bolalarning nafaqat ekologik ongini rivojlantiradi, balki ularning ijodiy fikrlashi, mustaqil qaror qabul qilish va tabiat bilan uyg‘un yashash qobiliyatlarini ham shakllantirishga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta’lim jarayonida bolalarga fikrlash faoliyatini rivojlantirish uchun ko‘plab omillar ta’sir ko‘rsatadi. Bular, jamiyatda fan, texnika va madaniyatning rivojlanish darajasi, ta’limning maqsad va vazifalari, axborot texnologiyalarining ta’siri, shuningdek, bolalarning o‘ziga xos yosh xususiyatlari bilan bog‘liqdir. tadqiqotchi ta’kidlaganidek, maktabgacha yoshdagi bolalarni aqliy rivojlantirishda, bolalarda bilimga qiziqishni oshirish va mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirish juda muhimdir.

Shu bilan birga, aqliy tarbiya jarayonida bolalar tomonidan bajarilgan topshiriqlar, muammolarni hal qilish va ijodiy izlanishlar bolalarning fikrlash faoliyatining faolligini oshirishga yordam beradi. Bu jarayonlar bolalar uchun mustaqil qarorlar qabul qilish va yangiliklarni o‘rganishda katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Maktabgacha ta’lim jarayonida fikrlash, tasavvur etish va idrok etishning bir-biriga uzviyligi bolalarning umumiy rivojlanishiga xizmat qiladi, chunki bu jarayonlar o‘zaro uyg‘un bo‘lib, bolalar uchun aqliy rivojlanishning mustahkam poydevorini yaratadi.

Xulosa

Bundan kelib chiqadigan xulosaga ko‘ra, maktabgacha ta’limda fikrlash va tasavvur etishning o‘zaro aloqasi, bolalarning rivojlanishidagi ahamiyatini ko‘rsatadi. Bu jarayonlar ularning aqliy faoliyatini yanada mukammal va tizimli rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, bolalarning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi, 2019-yil 16-dekabr, O‘RQ-595-son “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, 2022-yil 28-yanvar, PF-60-son “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi, 2019-yil 8-may, PQ-4312-son “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, 2019-yil 13-may, 391-son “Maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, 2019-yil 802-son “Maktabgacha ta’im va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori.
6. Abdusaidovna, S. M. (2024). Ekologik ta’lim va tarbiya muhitida maktabgacha yoshidagi bolalarni tarbiyalash. *Science Promotion*, 1(1), 320-326.
7. Ahmadov, B. M. (2023). Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarida vatanga muhabbat tuyg‘usini shakllantirish metodikasini takomillashtirish. PhD dissertatsiyasi.
8. Allaberdiyeva, Q. X., Mahammadqulova, M. (2024). Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish va ularning tabiatga munosabat odobini tarbiyalash. *Scientific Impulse*, 2(16), 1088–1092.
9. Anderson, M. (2021, August 23). Bolalar uchun ekologik o‘yinlar. *Ekologik ta’lim*.
10. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. Macmillan.
11. Elkonin, D. B. (1971). *Psychology of Play*. Moscow: Pedagogika.